

Фешина

Стэлла Сергеевна

канд. экон. наук, доцент, доцент Департамента экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ

Хрусталев

Евгений Юрьевич

доктор экон. наук, профессор, главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН

Королева

Людмила Павловна

доцент Департамента экономической безопасности и управления рисками Факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ

Филичева

Анна Андреевна

студент бакалавриата Финансового университета при Правительстве РФ (Факультет экономики и бизнеса, направление «Финансовая разведка»)

УДК 338

ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА

КАК ИНСТРУМЕНТ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ВОЗРАСТАЮЩИХ ВНЕШНИХ ОГРАНИЧЕНИЙ

В статье исследованы проблемы финансового мониторинга в связи с отключением российских банков от международной системы SWIFT, переходом при проведении операций внутри страны на систему передачи финансовых сообщений Банка России и разрешением параллельного импорта, а также из-за роста незаконных операций с цифровыми валютами и мошеннических действий со стороны нерезидентов, применяющих технологии социальной инженерии. Обоснованы предложения по развитию функционала системы передачи для противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, механизма надзора за формируемой в России инфраструктурой рынка цифровой валюты, меры противодействия импортно-экспортной мимикрии и мошенническим действиям. Определены необходимые превентивные меры для повышения эффективности финансовой разведки в условиях усиления санкционного давления со стороны недружественных стран.

Ключевые слова: финансовая разведка, санкции, противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, экономическая безопасность, финансовый мониторинг, система передачи финансовых сообщений, параллельный импорт, цифровая валюта, социальная инженерия.

Feshina Stella, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economic Security and Risk Management of the Financial University under the Government of the Russian Federation

Khrustalev Evgeny, Doctor of Economics, Professor, Chief Researcher at the Central Economic and Mathematical Institute (CEMI) of the Russian Academy of Sciences

Koroleva Lyudmila, Associate Professor, Department of Economic Security and Risk Management, Faculty of Economics and Business, Financial University under the Government of the Russian Federation

Filicheva Anna, Undergraduate student at the Financial University under the Government of the Russian Federation (Faculty of Economics and Business, Financial Intelligence)

FINANCIAL INTELLIGENCE AS A TOOL FOR INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF DECISION-MAKING IN CONDITIONS OF INCREASING EXTERNAL CONSTRAINTS

The article examines the problems of financial monitoring in connection with the disconnection of Russian banks from the SWIFT international system, the transition of operations within the country to the Bank of Russia's financial message transmission system and the resolution of parallel imports, as well as due to the growth of illegal transactions with digital currencies and fraudulent actions by non-residents using social engineering technologies. The proposals on the development of the transfer system functionality to counter money laundering and terrorist financing, the mechanism of supervision of the digital currency market infrastructure being formed in Russia, measures to counter import-export mimicry and fraudulent actions are substantiated. The necessary preventive measures have been identified to increase the effectiveness of financial intelligence in the face of increased sanctions pressure from unfriendly countries.

Keywords: financial intelligence, sanctions, countering the laundering of proceeds from crime, economic security, financial monitoring, financial message transmission system, parallel import, digital currency, social engineering.

Введение

В конце февраля 2023 года Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (англ. Financial Action Task Force, FATF – ФАТФ [8]) – приостановила членство Российской Федерации, несмотря на риск нарушения баланса в глобальной сети противодействия отмыванию доходов и финансирова-

нию терроризма (ПОД/ФТ). В декабре 2022 г. Росфинмониторинг ограничились в обязанностях и правах в группе ЭГМОНТ, хотя и с указанием на возможное возобновление отношений после завершения текущего кризиса. Ранее, в связи с выходом из Совета Европы, Россия покинула Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) –

региональную группу по типу ФАТФ. Принятые международными организациями решения создали прецеденты ограничения прав страны, имеющей полноценную и эффективно работающую национальную систему ПОД/ФТ. Негативным последствием этого может быть не просто ограничение возможностей по обмену информацией между странами, отстранение России от финансовых расследований, имеющих международный характер, но и снижение эффективности всей международной системы ПОД/ФТ за счет раскола стран на два лагеря: дружественных и недружественных по отношению к России.

Причины этих решений лежат вне требований ФАТФ к национальным системам ПОД/ФТ, которые Россией выполняются в полном объеме [13]. В 2022 г. Россия столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны западных стран и это своего рода продолжение воздействия, направленного на изоляцию России в международном пространстве даже в ущерб общим интересам борьбы с организованной преступностью по отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

В этих сложных условиях проблема выбора стратегии противодействия угрозам финансовой системы страны приобретает особо важное значение. Необходимо обеспечить систему экономической безопасности страны эффективными инструментами информационно-аналитической поддержки принятия решений [11], среди которых особо важное место занимает финансовая разведка, а проблемы ее совершенствования приобретают особую актуальность. При этом основные усилия необходимо сосредоточить на координации взаимодействия систем финансового менеджмента и контроля эффективности принимаемых решений [12]. Следует не только перестраивать порядок взаимодействия Росфинмониторинга с подразделениями финансовой разведки других стран, но и совершенствовать внутренние механизмы мониторинга операций и сделок, получивших развитие в ответ на объявленные санкции, например, в сфере «параллельного импорта» [17].

Вопросы международного сотрудничества стран в условиях финансовой нестабильности и в рамках глобальной «антиотмывочной системы», созданной вокруг ФАТФ, довольно детально изучены в работах российских ученых [10, 14, 16, 18].

Закономерным выводом таковых исследований является указание на то, что обеспечение высокого уровня наднационального обмена информацией является основополагающим условием повышения качества борьбы мирового сообщества с теневой экономикой; только совместные антиотмывочные и антитеррористические действия государства и бизнес-структур предоставят возможность идентифицировать потоки финансовых средств, полученные незаконным путем [14]. Довольно часто предметом исследования становятся проблемы и перспективы развития действующей национальной системы ПОД/ФТ [1, 4, 5-6]. Но при этом вопросы осуществления финансовой разведки в условиях санкций можно отнести к недостаточно исследованным. Первые предпосылки для угрозы нормального функционирования финансовой разведки произошли еще в 2014 г. после вхождения полуострова Крым в состав Российской Федерации [16]. Именно с того момента западные страны стали использовать санкции, чтобы ограничить Россию в осуществлении международной политики и внешнеэкономической торговли. «Холодная война» переросла в «финансовую» [3]. Однако внешнее экономическое давление не только не ослабило Россию, но и укрепило ее позиции на международном рынке, способствуя внутреннему развитию страны [9, 15].

Методы

В условиях ограничения участия России в ряде международных организаций глобальной сети (ПОД/ФТ), необходима и трансформация подходов к финансовой разведке. Цель исследования, результаты которого представлены в данной статье, — анализ изменяющихся под влиянием усиливающегося экономического давления условий финансово-хозяйственной деятельности, создающих уязвимости для национальной системы ПОД/ФТ и требующих трансформации традиционных подходов к финансовой разведке, а также разработка предложений по совершенствованию применяемых методов и технологий финансового мониторинга.

Поставленные в работе цели достигаются методами системного анализа, индукции и дедукции, научной абстракции. Результаты исследования базируются на системном, логическом и комплексном подходе к решению проблем, возникающих в финансовой системе в условиях ограничений.

Результаты

Финансовая разведка — это процесс сбора, анализа и использования информации о финансовых операциях и транзакциях с целью противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также с целью выявления и пресечения незаконных финансовых операций, создающих предикатные преступления. В оперативном плане финансовая разведка направлена на пресечение и сокращение преступной деятельности, как внутреннего, так трансграничного характера. Такого рода деятельность востребована на всех уровнях: от субъектов частного сектора, заинтересованных в противодействии собственного вовлечения в преступную деятельность, до правительственных органов, осуществляющих контрольно-надзорные и правоохранительные функции, направленные на борьбу с преступностью.

Кроме того, финансовая разведка имеет важное значение на стратегическом уровне, так как направлена на решение задач в области национальной экономической безопасности. В Указе Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года» использование дискриминационных мер в отношении ключевых секторов экономики Российской Федерации отнесено к числу угроз экономической безопасности, пресечение и устранение ущербных последствий от которой лежит в сфере деятельности подразделения финансовой разведки.

Применение ограничений против такой крупной и плотно интегрированной в мировую экономику страны, как Россия, стало первым случаем в мировой истории [20]. На этапе с 2014 г. до 2021 г. они носили относительно облегченный характер и не нанесли существенного ущерба экономике [19]. С начала 2022 г. ограничения приобрели более масштабный и агрессивный характер. На момент 2023 г. США и их союзники ввели более 10 тысяч различных ограничений в отношении России, российских субъектов хозяйствования и физических лиц, и продолжают их вводить в настоящее время. Среди санкций преобладают разного рода запреты на вывоз и ввоз ряда товаров, на привлечение кредитов российскими банками за рубежом и персональные санкции. В период 2022-2023 гг. санкции затронули почти 1275 физических и юридических лиц (рис. 1).

Столь масштабное санкционное давление требует внесения изменений и в организацию деятельности по финансовой разведке. Следует признать, что приостановка членства в ФАТФ для России сопряжена с рядом ограничений в части обмена информацией и проведения совместных финансовых расследований с другими странами. Однако даже при формальном сохранении членства России в ФАТФ на фоне общей агрессивной риторики со стороны недружественных стран становится понятно, что это взаимодействие в любом случае уже не было бы продуктивным. И несмотря на то, что Россия до сих пор декларирует свои добросовестные намерения и откры-

Рис. 1. Введенные санкции за 2022-2023 гг.

тость в части сотрудничества в борьбе против глобальной угрозы организованной преступности по отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также продолжает нести ответственность за соблюдение стандартов ФАТФ и выполнять свои финансовые обязательства [8], не следует испытывать иллюзий относительно снятия санкций и скорого возврата к эффективному взаимодействию со всем международным сообществом. Трансформация однополярного мира с одним гегемоном в многополярную, демократичную и справедливую систему мироустройства встречает ожесточенное сопротивление со стороны стран, претендующих на исключительное мировое господство, и не может быть завершена в среднесрочной перспективе. В связи с этим фоновым фактором финансовой разведки еще длительное время будут санкции в отношении России.

Об этом также свидетельствуют противоречия между официальной риторикой ФАТФ, формализованной в ее стандартах, и реальными действиями в отношении России, правомерность которых ставится под сомнение, исходя из рекомендаций ФАТФ 37-40, включенных в раздел G «Международное сотрудничество» [8]. В частности, в 37 рекомендациях указано – «странам следует быстро, конструктивно и эффективно предоставлять взаимную правовую помощь в максимально возможном объеме в связи с проведением расследований, судебных преследований и сопутствующих процедур в отношении отмывания денег, предикатных преступлений и финансирования терроризма», в рекомендации № 40 – «страны должны следить за тем, чтобы их компетентные органы могли быстро, конструктивно и эффективно предоставить самый широкий объем мер содействия в рамках международного сотрудничества в отношении отмывания денег, предикатных преступлений и финансирования терроризма». Действия, направленные на изоляцию России в глобальной системе ПОД/ФТ, сделали данные призывы ничтожными.

В свою очередь Россия продолжает исполнять обязательства по противодействию финансовым преступлениям и активно сотрудничать с ПФР дружественных стран, закрепив в ст. 10.2 115 ФЗ за собой право не исполнять решения межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ.

В связи с добросовестным выполнением всех обязательств в сфере ПОД/ФТ российский уполномоченный орган – Росфинмониторинг – счел решение ФАТФ о приостановлении членства безосновательным, сообщив, что российская «антиотмывочная система» будет функционировать в соответствии с международными стандартами и действующим национальным законодательством. Однако исключение Российской Федерации может стать почвой для более строгих мер, например, для более жесткого контроля за операциями клиентов из России.

Россия остается участником глобальной сети ПОД/ФТ будучи активным членом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), и сохраняет свои права в качестве ее члена. Основная задача, которая, по мнению авторов, стоит сейчас перед уполномоченным органом – это совершенствование деятельности по финансовой разведке в соответствии с новыми реалиями.

Появление новых рисков для российской финансовой системы в 2022-2023 гг. связано с ужесточением санкционных мер, принимаемых западными странами против России. Эти меры влияют на стабильность, прозрачность экономики и создают дополнительные препятствия для контроля и мониторинга финансовых операций.

Так, с начала санкционного давления в 2014 г. недружественные страны настаивали на отключение России от Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT). В 2022 г. от SWIFT были отключены крупные российские банки. С 1 октября 2022 г. Банк России запретил российскими банками использовать SWIFT при переводах внутри страны, обязав перейти на отечественные сервисы для передачи финансовых сообщений. Это решение является оправданным с позиций обеспечения финансовой стабильности в современных реалиях и необходимости обеспечения национальной безопасности РФ. Однако в переходный период финансовые операции могут быть менее прозрачными, финансовые потоки могут пойти в обход национальных банков через банки дружественных стран, либо перейти в наличный оборот и незаконную финансовую деятельность. Полный уход зарубежной системы SWIFT из страны может привести к удорожанию международных переводов

и сужению возможностей российских финансовых организаций участвовать в международных финансовых транзакциях.

В связи с этим необходимо, прежде всего, развивать и расширять практику использования для международных расчетов системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, интегрировав ее с аналогичными системами дружественных зарубежных стран. С 2022 г. китайская платежная система CIPS предоставила возможность косвенного подключения российским коммерческим банкам. В декабре 2022 г. подписано соглашение об объединении Системы передачи финансовых сообщений ЦБ РФ и SEPAM (System for Electronic Payments Messaging) ЦБ Ирана. По сравнению с 2021 г., трафик СПФС вырос более чем в три раза. Число нерезидентов – пользователей СПФС выросло с 4 в 2019 г. до 106 в 2022 г. из более чем 10 стран, что составляет 23% в общем количестве пользователей (свыше 460). Преимуществом СПФС является возможность предоставления доступа к СПФС организациям-партнерам через «сервис-бюро», снижение рисков, влияющих на безопасность и конфиденциальность оказания услуг по передаче финансовых сообщений, которые SWIFT, находящаяся под контролем недружественных стран, уже не может гарантировать российским пользователям.

При этом субъекты первичного мониторинга, использующие СПФС, должны иметь возможность для сбора информации в рамках выполнения своих обязательств по ПОД/ФТ. СПФС обеспечивает не только передачу, но и контроль финансовых сообщений формата SWIFT, возможность определения участником СПФС списка своих контрагентов и типов принимаемых от них финансовых сообщений, то есть она может быть использована для идентификации клиентов и партнеров для целей ПОД/ФТ. Прозрачными для финансовой разведки, без наложения на пользователей дополнительных административных обязанностей, удобными и выгодными для применения должны быть новые траектории межбанковских транзакций через Китай и иностранных пользователей СПФС. Для снижения рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, посредством международных транзакций с использованием системы SWIFT и других аналогичных систем, не интегрированных с СПФС, контрольно-надзорным органам

необходимо разработать методические рекомендации для субъектов первичного мониторинга, позволяющие повысить эффективность выявления подозрительных операций.

Существенного пересмотра, на взгляд авторов, требуют методы и технологии финансовой разведки за операциями (сделками) параллельного импорта. Как известно, в марте 2022 г. Правительство РФ разрешило параллельный импорт в целях обхода запретов на продажу некоторых товаров на территории РФ. В ответ на это, Росфинмониторинг РФ и Центральный банк РФ прорабатывали вопрос мониторинга операций (сделок) параллельного импорта и связанных с ним серых схем. Сложность организации мониторинга таких операций (сделок) в том, что они могут иметь ряд схожих признаков со схемами по ОД/ФТ [7]. В 2021 г. за счет «серых» схем было выведено порядка 32 миллиардов рублей из России, что составило более 70% от всех выведенных средств в результате сомнительных операций. Именно идентичность ряда признаков разрешенного параллельного импорта и нелегальных внешнеэкономических операций (сделок) усложняет работу финансовой разведки. Росфинмониторинг и Банк России разрабатывают признаки таких подозрительных операций и необходимых для их выявления мер в рамках проверки российских импортеров и поставщиков-нерезидентов.

Обсуждение

В условиях, когда легальный бизнес ищет новые рынки сбыта вместо старых, может активизироваться импортно-экспортная мимикрия. Институциональная мимикрия определяется как такое изменение содержания института, которое обеспечивается при минимальном изменении его внешней формы. То есть импортно-экспортная деятельность фактически полностью меняет прежние целевые установки при их формальном сохранении. Таким образом, внешне она остается прежней, в то время как на самом деле это уже совсем другая деятельность, в рамках которой нередко заключаются фиктивные договоры с нетривиальными торговыми партнерами, которые не выглядят подозрительно. Как правило, институты с развитым механизмом институциональной мимикрии являются неэффективными и выступают в качестве разновидности институциональных ловушек [2].

Еще одним актуальным фактором трансформации финансовой разведки в условиях растущих антироссийских санкций является рост интереса к виртуальным активам, как к средству платежа и вывода денег из страны, запрещенных к использованию в таком качестве на территории России. Инфраструктура рынка цифровых валют в настоящее время в России не создана, хотя и есть некоторая определенность относительно ее будущего в рамках Концепции законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют, принятой в 2022 г. При создании таковой необходимо учитывать 15 рекомендацию ФАТФ, обеспечить, чтобы провайдеры услуг в сфере виртуальных активов регулировались в целях ПОД/ФТ, были лицензированы или зарегистрированы, а также попадали под действие эффективных систем мониторинга. Очевидно, что в условиях санкций инфраструктура цифровых валют должна быть создана как децентрализованная. Единый национальный центр довольно легко изолировать, наложив на него санкции. В качестве контрольно-надзорных органов за деятельностью организаторов и операторов обмена цифровых валют в сфере ПОД/ФТ могут выступить Банк России в части операций внутри страны, а также Федеральная налоговая служба РФ в части международных операций.

Необходимо учитывать, что в 2022 г. был зарегистрирован рост востребованности и распространенности схем отмыывания и мошенничества с использованием цифровых финансовых активов и иностранных валют, привлечение «дропов» (подставных лиц), а также мошенничества под видом уполномоченных лиц. Появление новых сценариев мошенничества и растущая активность деятельности злоумышленников из недружественных стран, применяющих технологии социальной инженерии, требуют оперативного реагирования со стороны контрольно-надзорных органов. В частности, Банк России разрабатывает:

- порядок возврата средств клиенту банка, похищенных с использованием технологий социальной инженерии, в случае, если банк при совершении операции не проявил должной осмотрительности по отношению к контрагенту — получателю платежа, внесенному в базу данных Банка России о случаях и попытках перевода денежных средств без согласия клиентов, которая

формируется Центром взаимодействия и реагирования Департамента информационной безопасности (ФинЦЕРТ) Банка России;

- порядок приостановки выполнения операции по переводу денежных средств на счет, информация о котором содержится в базе ФинЦЕРТ, то есть введение так называемого «периода охлаждения»;
- порядок проверки сомнительного перевода банком-получателем с правом ограничения доступа подозреваемого в мошенничестве лица к дистанционному обслуживанию;
- повышенные требования к банковским полисам страхования от мошенников с учетом случаев возврата средств при атаках злоумышленников с применением технологий социальной инженерии;
- порядок оперативного взаимодействия Банка России и МВД по ведению и использованию данных базы ФинЦЕРТ.

Необходимо выстроить эффективный механизм защиты от рискообразующих факторов, которые генерируются санкциями. Для этого возможно использовать доступные Росфинмониторингу на данный момент меры, среди которых можно выделить: сотрудничество в организации финансовой разведки с дружественными странами, в т.ч. ориентация на восточные, африканские и южноамериканские страны, разработка собственных систем информационной безопасности, использование лучшего опыта стран, находящихся под санкциями (таких как Иран), развитие технологий мониторинга внешнеэкономических операций.

Повысить эффективность финансовой разведки в сфере ПОД/ФТ способны следующие превентивные меры:

- усиление контроля и мониторинг транзакций (в особенности международных);
- использование новых технологий, путем создания «умных» баз данных по контролю за сомнительными операциями;
- повышение квалификации работников в сфере ПОД/ФТ в части новых типологий, зафиксированных в условиях усиления санкций;
- усиление мер по защите и конфиденциальности информации при использовании международных каналов, находящихся под контролем недружественных стран.

Заключение

Таким образом, санкции существенно меняют условия финансово-хозяйственной деятельности для российских субъектов и, соответственно, контекст и остроту рисков применения в целях отмывания нелегальных доходов новых технологий, которые Россия развивает и использует для смягчения последствий санкционного давления. Вынужденно принимаемые меры для обеспечения экономической безопасности в условиях санкций, например, параллельный импорт, могут иметь уязвимости для отмывания нелегальных доходов и совершения незаконных финансовых операций. Это требует от Росфинмониторинга и контрольно-надзорных органов развития применяемых методов и технологий финансовой разведки как по обозначенным выше факторам, так и по другим направлениям, так как в будущем количество международных санкций будет только увеличиваться.

В условиях растущего санкционного давления, как считают авторы, российская внешняя и внутренняя политики кардинально меняют вектор, нацеливаясь не на встраивание в существующий миропорядок посредством уступок в сфере собственных интересов, а на укрепление национального суверенитета в наиболее важных для достижения национальных целей сферах (технологической, финансовой, продовольственной и др.). Санкции, введенные против Российской Федерации, вынудили даже самых верных адеп-

тов неолиберальных рецептов экономического развития в правящих структурах власти пересмотреть свои позиции в пользу укрепления национальной и экономической безопасности. Исключение России из ФАТФ не несет катастрофических рисков и не изменит добросовестных подходов к соблюдению международных стандартов. Росфинмониторинг продолжает выполнять свои обязательства в сфере ПОД/ФТ. Особое внимание при этом необходимо уделять укреплению сотрудничества с дружественными странами, в том числе в рамках ЕАГ, повышению эффективности взаимодействия контрольно-надзорных органов в рамках национальной системы ПОД/ФТ, а также разработке новых методов мониторинга подозрительных операций, неизменных по основным признакам, но встраиваемых по новому в противоправную деятельность в условиях мимикрии ряда институтов под влиянием растущих санкций и попыток власти не допустить кризисных явлений за счет ослабления контрольно-надзорных функций в сферах, попавших под санкционное давление.

Результаты исследования имеют практическую значимость для понимания уязвимостей и рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, обостряющихся под влиянием санкций. Они могут быть использованы при совершенствовании методов и технологий финансовой разведки в ответ на новые риски и угрозы.

Литература:

1. Авдийский В.И. Совершенствование механизма борьбы в сфере ПОД/ФТ, незаконного вывоза капитала в целях обеспечения национальной и экономической безопасности России // Экономические науки. 2022. № 212. С. 35-41.
2. Балацкий Е.В. Мутации и мимикрия экономических институтов // Экономика образования. 2007. № 2. С. 47-60.
3. Васильев В.С., Роговский Е.А. Главный парадокс рыночной экономики: как «холодная война» превращается в «финансовую» // США и Канада: экономика, политика, культура. 2015. № 2 (542). С. 65-78.
4. Готов В.И. О развитии национальной системы ПОД/ФТ в условиях экспансии цифровых технологий // Вестник РАЕН. 2021. Т. 21. № 2. С. 15-20.
5. Гребенкина С.А., Славянов А.С., Фешина С.С. Зарубежный опыт формирования и мониторинга программ развития депрессивных регионов // Инновации в менеджменте. 2019. № 2 (20). С. 34-39.
6. Долбня А.А. Развитие системы финансового мониторинга Российской Федерации // Вестник НГУЭУ. 2019. № 1. С. 205-222.
7. Ильин А.В. Расширение инструментария финансового мониторинга на основе методов институционального анализа // Финансовая экономика. 2020. № 2. С. 276-280.
8. Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Пер. с англ. — М.: Вече, 2012. — 176 с. (дата обращения: 23.03.2023).
9. Славянов А.С. Принципы и подходы к формированию модели инновационного развития российской экономики в условиях активизации внешних сдерживающих факторов // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2015. Т. 11. № 43 (328). С. 16-26.
10. Славянов А.С. Инвестиционная стратегия выхода в условиях финансовой нестабильности // Инвестиции в России. 2009. № 9 (176). С. 35-38.
11. Фалько С.Г. Менеджмент и контроллинг в условиях риска // Контроллинг. 2020. № 2 (76). С. 76-79.
12. Фалько С.Г. Систематизация концепций контроллинга и факторов, определяющих выбор инструментов контроллинга // В сборнике: Экономика знаний: стратегические проблемы и решения. материалы VII Международной научно-практической конференции. отв. ред. В.В. Ермоленко, М.Р. Закарян. 2015. С. 18-25.

13. Фешина С.С., Славянов А.С. // Стабилизация рынка капитала посредством ограничения трансграничных операций с криптовалютами // Экономические исследования и разработки. 2020. № 4. С. 83-87.
14. Филиппов А.Р. Международное сотрудничество Российской Федерации по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения // Экономика и предпринимательство. 2020. № 6 (119). С. 1241-1244.
15. Хмыз О.В. Наднациональная борьба с теневой экономикой // Экономика. Налоги. Право. 2018. Т. 11. № 5. С. 16-27.
16. Цао Ч. К вопросу о международном сотрудничестве Российской Федерацией в сфере борьбы с финансированием преступности и терроризма // Инновации. Наука. Образование. 2022. № 51. С. 2144-2149.
17. Цемержинская А.В., Свистунова М.А., Вишняков И.А. Параллельный импорт в современных условиях // Экономика и бизнес: теория и практика. 2022. №12-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/parallelnyy-import-v-sovremennyh-usloviyah> (дата обращения: 30.04.2023).
18. Чеботарев С.С., Доброва К.Б. Экономико-правовые проблемы экономической безопасности современной России и пути их преодоления // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2019. № 1 (45). С. 198-205.
19. Timofeev, I.N., 2022. Sanctions on Russia: A New Chapter. *Russia in Global Affairs*, 20(4), pp. 103-119. DOI: 10.31278/1810-6374-2022-20-4-103-119.
20. Korhonen I., 2019. Economic Sanctions on Russia and Their Effects, CESifo Forum, ISSN 2190-717X, ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, München, Vol. 20, Iss. 04, pp. 19-22. URL: https://www.academia.edu/68476297/Economic_Sanctions_on_Russia_and_Their_Effects.

References:

1. Avdijskij V.I. Sovershenstvovanie mehanizma bor'by v sfere POD/FT, nezakonnogo vyvoza kapitala v celjah obespechenija nacional'noj i jekonomichekoj bezopasnosti Rossii // Jekonomicheskie nauki. 2022. № 212. S. 35-41.
2. Balackij E.V. Mutacii i mimikrija jekonomicheskikh institutov // Jekonomika obrazovanija. 2007. № 2. S. 47-60.
3. Vasil'ev V.S., Rogovskij E.A. Glavnyj paradoks rynochnoj jekonomiki: kak «holodnaja vojna» prevrashhaetsja v «finansovuju» // SShA i Kanada: jekonomika, politika, kul'tura. 2015. № 2 (542). S. 65-78.
4. Glotov V.I. O razvitii nacional'noj sistemy POD/FT v uslovijah jekspansii cifrovych tehnologij // Vestnik RAEN. 2021. T. 21. № 2. S. 15-20.
5. Grebenkina S.A., Slavjanov A.S., Feshina S.S. Zarubezhnyj opyt formirovanija i monitoringa programm razvitija depressivnyh regionov // Innovacii v menedzhmente. 2019. № 2 (20). S. 34-39.
6. Dolbnja A.A. Razvitie sistemy finansovogo monitoringa Rossijskoj Federacii // Vestnik NGUJeU. 2019. № 1. S. 205-222.
7. Il'in A.V. Rasshirenie instrumentarija finansovogo monitoringa na osnove metodov institucional'nogo analiza // Finansovaja jekonomika. 2020. № 2. S. 276-280.
8. Rekomendacii FATF. Mezhdunarodnye standarty po protivodejstviju otmyvaniju deneg, finansirovaniju terrorizma i finansirovaniju rasprostraneniya oruzhija massovogo unichtozhenija / Per. s angl. – M.: Veche, 2012. – 176 s. (data obrashhenija: 23.03.2023).
9. Slavjanov A.S. Principy i podhody k formirovaniju modeli innovacionnogo razvitija rossijskoj jekonomiki v uslovijah aktivizacii vneshnih sderzhivajushhh faktorov // Nacional'nye interesy: priority i bezopasnost'. 2015. T. 11. № 43 (328). S. 16-26.
10. Slavjanov A.S. Investicionnaja strategija vyhoda v uslovijah finansovoj nestabil'nosti // Investicii v Rossii. 2009. № 9 (176). S. 35-38.
11. Fal'ko S.G. Menedzhment i kontrolling v uslovijah riska // Kontrolling. 2020. № 2 (76). S. 76-79.
12. Fal'ko S.G. Sistematizacija koncepcij kontrollinga i faktorov, opredelajushhh vybor instrumentov kontrollinga // V sbornike: Jekonomika znanij: strategicheskie problemy i reshenija. materialy VII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. otv. red. V.V. Ermolenko, M.R. Zakarjan. 2015. S. 18-25.
13. Feshina S.S., Slavjanov A.S. // Stabilizacija rynka kapitala posredstvom ogranichenija transgranichnyh operacij s kriptovaljutami // Jekonomicheskie issledovanija i razrabotki. 2020. № 4. S. 83-87.
14. Filippov A.R. Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo Rossijskoj Federacii po bor'be s legalizaciej dohodov, poluchennyh prestupnym putem, finansirovaniem terrorizma i finansirovaniem rasprostraneniya oruzhija massovogo unichtozhenija // Jekonomika i predprinimatel'stvo. 2020. № 6 (119). S. 1241-1244.
15. Hmyz O.V. Nadnacional'naja bor'ba s tenevoj jekonomikoj // Jekonomika. Nalogi. Pravo. 2018. T. 11. № 5. S. 16-27.
16. Cao Ch. K voprosu o mezhdunarodnom sotrudnichestve Rossijskoj Federacii v sfere bor'by s finansirovaniem prestupnosti i terrorizma // Innovacii. Nauka. Obrazovanie. 2022. № 51. S. 2144-2149.
17. Cemerzhinskaja A.V., Svistunova M.A., Vishnjakov I.A. Parallelnyj import v sovremennyh uslovijah // Jekonomika i biznes: teorija i praktika. 2022. №12-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/parallelnyy-import-v-sovremennyh-usloviyah> (data obrashhenija: 30.04.2023).
18. Chebotarev S.S., Dobrova K.B. Jekonomiko-pravovye problemy jekonomicheskoi bezopasnosti sovremennoj Rossii i puti ih preodolenija // Juridicheskaja nauka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoj akademii MVD Rossii. 2019. № 1 (45). S. 198-205.
19. Timofeev, I.N., 2022. Sanctions on Russia: A New Chapter. *Russia in Global Affairs*, 20(4), pp. 103-119. DOI: 10.31278/1810-6374-2022-20-4-103-119.
20. Korhonen I., 2019. Economic Sanctions on Russia and Their Effects, CESifo Forum, ISSN 2190-717X, ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, München, Vol. 20, Iss. 04, pp. 19-22. URL: https://www.academia.edu/68476297/Economic_Sanctions_on_Russia_and_Their_Effects.